

Peer Review Report

PEER REVIEW REPORT FOR:

Carneiro, L. C. R., Almada, H. K. S., & Cavalcante, R. B. L. (2024). Entrepreneurial education for Amazon's sustainable development: An evaluation of the Genesis Program. *Revista de Administração Contemporânea*, 28(6), e240182. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2024240182.en>

HOW TO CITE THIS PEER REVIEW REPORT:

Carneiro, L. C. R., Almada, H. K. S., Cavalcante, R. B. L. & Gomes, F. N. (2024). Peer review report for: Entrepreneurial education for Amazon's sustainable development: An evaluation of the Genesis Program. *RAC. Revista de Administração Contemporânea*. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14247608>

REVIEWERS:

 Fabrício Noura Gomes (Universidade Federal Rural da Amazônia, Brazil)

The other reviewer did not authorize the disclosure of his/her reports.

ROUND 1

Reviewer 1 report

Reviewer: Fabrício Noura Gomes

Date review returned: September 09, 2024

Recommendation: Minor revision

Comments to the authors

Após revisar seu artigo, gostaria de parabenizá-lo pela relevância e originalidade do tema, especialmente pela abordagem inovadora sobre o empreendedorismo na bioeconomia da Amazônia. No entanto, acredito que alguns ajustes podem fortalecer ainda mais o trabalho. Sugiro expandir as implicações práticas dos resultados, detalhando o impacto das ideias geradas pelo Programa Gênese. Além disso, uma análise mais profunda sobre as taxas de retenção e engajamento dos

participantes, e um detalhamento maior da metodologia utilizada, pode proporcionar mais clareza e robustez à pesquisa. Com esses ajustes, seu artigo será uma contribuição ainda mais valiosa para o campo.

O artigo avalia o Programa Gênese no contexto da bioeconomia e empreendedorismo na Amazônia, com foco na formação de talentos empreendedores e no fortalecimento de negócios sustentáveis baseados na biodiversidade. Ele utiliza uma abordagem metodológica clara e bem embasada, que combina questionários e entrevistas para avaliar a evolução e os resultados do programa.

PONTOS FORTES:

Interesse (Excelente): O artigo aborda um tema emergente e de extrema relevância para o desenvolvimento sustentável na Amazônia, um bioma de importância global. O foco em empreendedorismo, inovação e bioeconomia agrega valor tanto para a academia quanto para políticas públicas.

Qualidade (Bom): O texto é bem estruturado e apresenta uma argumentação clara. A metodologia é descrita de forma compreensível, com uma análise quantitativa e qualitativa dos resultados. No entanto, alguns detalhes poderiam ser mais bem explorados (ver sugestões de melhorias).

Originalidade (Excelente): A avaliação do Programa Gênese é uma contribuição nova para a literatura, especialmente por seu enfoque na promoção do empreendedorismo e da bioeconomia na Amazônia. A metodologia de aprendizagem experiencial, adaptada para o contexto da bioeconomia, é inovadora e aplicável em outros cenários.

Implicações Práticas: O artigo traz implicações importantes para o desenvolvimento de políticas públicas e programas de educação empreendedora, mas poderia detalhar mais os impactos práticos e as ações resultantes das iniciativas avaliadas.

SUGESTÕES DE MELHORIA:

Implicações Práticas Mais Detalhadas: Embora o artigo discuta o sucesso do programa em termos de número de participantes e ideias geradas, seria interessante aprofundar a discussão sobre o impacto dessas ideias no desenvolvimento real de negócios e na preservação da floresta. Exemplos de casos práticos ou resultados de longo prazo poderiam enriquecer a análise.

Exploração da Taxa de Retenção e Engajamento: A queda no engajamento ao longo do programa é mencionada, mas uma análise mais detalhada sobre as causas e soluções implementadas poderia fortalecer as considerações do trabalho. Incluir reflexões sobre como o programa está lidando com esses desafios ao longo do tempo seria útil.

Clareza na Metodologia: A metodologia pode ser expandida com mais detalhes sobre os questionários e entrevistas usados. Quais foram as perguntas-chave? Como os dados foram analisados? Isso ajudaria a reforçar a transparência e a replicabilidade do estudo.

Discussão de Limitações: A inclusão de uma breve seção discutindo as limitações do estudo, como o foco em uma região específica ou a limitação dos dados a certas edições do programa, poderia aumentar a credibilidade do trabalho.

Conexões Teóricas Mais Fortes: O artigo poderia conectar melhor a teoria da aprendizagem experiencial de Kolb aos resultados práticos obtidos. Isso reforçaria o diálogo entre teoria e prática e daria mais profundidade à discussão.

Recomendação Final: Dado o excelente interesse, originalidade e qualidade geral do artigo, e considerando que as sugestões de melhoria são ajustes relativamente pequenos, recomendo que o artigo seja aceito com pequenas revisões. Essas revisões servirão para aprimorar a clareza e detalhamento de alguns pontos, mas não comprometem a relevância e o valor da contribuição original.

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes

Is the problem significant and concisely stated?: Yes

Are the methods described comprehensively?: Yes

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: Yes

Is adequate reference made to other work in the field?: Yes

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Yes

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).: Nenhum.

Rating:

Interest: 1. Excellent

Quality: 2. Good

Originality: 1. Excellent

Overall: 1. Excellent

Reviewer 2 report

Reviewer 2 for this round chose not to disclose his/her review report.

Authors' Responses

Prezados revisores,

Ficamos felizes em ver que vocês compartilharam do nosso entusiasmo com a formação de talentos empreendedores. Agradecemos a atenta revisão do nosso artigo e as sugestões de melhoria apontadas que certamente contribuirão para a melhoria da clareza e impacto do texto.

Indicamos abaixo as alterações que fizemos no texto para cada item de melhoria apontado. As mesmas alterações também estão sinalizadas no documento do Word como tracked changes.

Atenciosamente,

SUGESTÕES DE MELHORIA:

Implicações Práticas Mais Detalhadas: Embora o artigo discuta o sucesso do programa em termos de número de participantes e ideias geradas, seria interessante aprofundar a discussão sobre o impacto dessas ideias no desenvolvimento real de negócios e na preservação da floresta. Exemplos de casos práticos ou resultados de longo prazo poderiam enriquecer a análise.

- Nós adicionamos parágrafos (ver abaixo) na Discussão sobre o impacto das ideias no desenvolvimento real de negócios,

incluindo alguns exemplos de empresas que surgiram a partir de ideias originadas durante o programa, como a Achei Amazônia e a Czero. Além do desempenho de outras ideias em editais de fomento de negócios

Parágrafos adicionados: “A participação no Programa Gênese tem demonstrado eficácia na formação de empreendedores comprometidos com o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Um exemplo é o da Achei Amazônia, uma plataforma digital criada por três participantes do programa: Felipe Araujo dos Santos, Milena Carvalho e Patrick Sandre. O projeto nasceu durante os desafios propostos no Gênese e consolidou-se como um marketplace dedicado à sociobioeconomia amazônica. A Achei Amazônia conta com iniciativas como a "Assinatura Amazônia Box", uma loja virtual e o "Achei Club", promovendo produtos que respeitam a biodiversidade da região e valorizam as comunidades locais. Além de fortalecer as economias amazônicas, o projeto reforça a importância de um consumo consciente, incentivando a preservação da floresta em pé e gerando impacto positivo no cenário socioambiental.

Outro exemplo é o caso da Czer0, desenvolvido pelas participantes e embaixadoras do Gênese, Hellen Almada e Emily Dionizio. O projeto, voltado para a bioeconomia, foi aprovado no Programa SinapseBio e recebeu um aporte de R\$ 70 mil para avançar seu plano de desenvolvimento. A Czer0 oferece soluções para empresas que buscam alcançar o net-zero emissions, auxiliando na transição para práticas mais sustentáveis. A trajetória de Hellen e Emily reflete o impacto direto do Gênese na formação de empreendedores com foco em inovação e preservação ambiental. Através do conhecimento adquirido na universidade e com o apoio do Gênese, elas criaram um empreendimento que não apenas promove a sustentabilidade, mas também impulsiona a bioeconomia amazônica.

Ambos os casos ressaltam a capacidade do programa de despertar o potencial empreendedor dos participantes e de proporcionar ferramentas para que eles transformem suas ideias e estudos acadêmicos em soluções de negócios para os desafios socioambientais da região. Ainda, de forma mais ampla é possível notar o papel crucial da educação empreendedora na criação de negócios pela participação em editais de fomento e acesso a recursos empreendedores. Por exemplo, na edição de 2024 do Sinapse da Bioeconomia foram submetidas 738 ideias das quais 70 foram selecionadas para receber capital de investimento a fundo perdido. Dentre essas 70, 17 aprovadas foram originadas diretamente do Gênese, representando 24,29% do total de projetos selecionados. Isso reforça a relevância do programa na formação de empreendedora, e incentivo de transformação do conhecimento acadêmico em negócios de impacto para os desafios da bioeconomia amazônica.”

Exploração da Taxa de Retenção e Engajamento: A queda no engajamento ao longo do programa é mencionada, mas uma análise mais detalhada sobre as causas e soluções implementadas poderia fortalecer as considerações do trabalho. Incluir reflexões sobre como o programa está lidando com esses desafios ao longo do tempo seria útil.

- Nós já havíamos indicado no texto as teorias levantadas para a queda do engajamento devido as características das atividades. Por exemplo, é citado que: “A redução nas entregas dos desafios é esperada visto que os mesmos evoluem a cada semana e demandam mais tempo e trabalho em grupo para sua elaboração”. As causas foram averiguadas durante as entrevistas, que apontaram que, conforme mencionado, “concluiu-se que os principais fatores são o tempo escasso dos participantes para se empenhar no programa, dificuldade para assimilar a lógica orgânica e pouco estruturada do Programa, em comparação com o que conhecem de capacitações on-line.” As soluções implementadas estão citadas no item “Entrevistas e desenvolvimento de novas estratégias de capacitação”, com foco na diversificação de formatos. Nós reescrevemos parte deste item para tentar deixar mais claro e adicionamos um parágrafo falando das modificações que foram mapeadas e serão implementadas em 2024.

Clareza na Metodologia: A metodologia pode ser expandida com mais detalhes sobre os questionários e entrevistas usados. Quais foram as perguntas-chave? Como os dados foram analisados? Isso ajudaria a reforçar a transparência e a replicabilidade do estudo.

- Procuramos detalhar mais toda a metodologia, incluindo a análise de engajamento que não tinha sido diretamente mencionada. As perguntas do questionário de avaliação estão listadas na Tabela 1, mas adicionamos mais detalhes de como eles foram analisados. Também adicionamos as perguntas orientadoras da entrevista estruturada e mais detalhes sobre esta etapa, a exemplo do número e foco dos entrevistados, forma de registro e análise dos resultados

Discussão de Limitações: A inclusão de uma breve seção discutindo as limitações do estudo, como o foco em uma região específica ou a limitação dos dados a certas edições do programa, poderia aumentar a credibilidade do trabalho.

- Adicionamos o seguinte parágrafo sobre as limitações: “A principal limitação das análises é o baixo número de respostas dos questionários e entrevistados em relação ao total de inscritos. Adicionalmente, as respostas avaliam o programa em si, mas não o avaliado se o impacto esperado do mesmo (de aumentar o empreendedorismo de impacto na região) é atingido.”

Conexões Teóricas Mais Fortes: O artigo poderia conectar melhor a teoria da aprendizagem experiencial de Kolb aos resultados práticos obtidos. Isso reforçaria o diálogo entre teoria e prática e daria mais profundidade à discussão.

- Agradecemos a sugestão. Foram adicionados os seguintes parágrafos: “Ainda, a metodologia de aprendizagem experiencial, conforme apresentada por Kolb e Kolb (2009), foi essencial para os resultados alcançados pelos participantes do Programa Gênese. O ciclo de aprendizagem, que envolve as fases de Experiência Concreta, Observação Reflexiva, Conceituação Abstrata e Experimentação Ativa, permitiu que os empreendedores vivenciassem e refletissem sobre desafios reais da bioeconomia amazônica. No caso de projetos como Achei Amazônia e Czer0, os participantes puderam, inicialmente, experimentar situações práticas, refletir sobre essas experiências, construir modelos teóricos baseados nelas e, por fim, testar suas soluções de forma concreta.” e “Esse processo de aprendizagem prática e reflexiva, aliado à interação constante entre os empreendedores e ambiente de aprendizagem, refletiu-se na criação de negócios inovadores e sustentáveis. A abordagem holística de Kolb e Kolb (2009), que reconhece a interdependência entre a pessoa e o ambiente, foi fundamental para que os participantes do Gênese pudessem não apenas adquirir conhecimento, mas também aplicá-lo de maneira eficaz, promovendo impactos positivos na região.”

- Resultados/Discussão – o relato dos achados da pesquisa é bom, todavia senti falta da apresentação de dados processados pelo software utilizado, mais trechos/recortes das entrevistas, discutindo diferentes contrapostos. Eles estão mais presentes no item 4.2 e 4.2.1, mas nos demais falta trazer trechos para discussão. Outro ponto é fazer discussão dos achados da pesquisa com outros estudos e dados secundários. Isso aparece em alguns momentos, mas utiliza referências mais antigas, como na fundamentação teórica os dados. Caso não tenha produções mais atuais, cabe a análise do porquê isso ocorre.

Incluímos novos trechos/recortes de entrevistas nos resultados bem como referências mais atuais.

- As considerações finais apresentam uma síntese dos resultados e as implicações do estudo, penso que deveria ser incluído as limitações do estudo e sugestões de trabalhos futuros.

Adicionamos 02 novos parágrafos de conclusões, onde indicamos as limitações deste estudo e novas possibilidades para estudos futuros.

Enviamos uma versão com marcações e uma versão consolidada sem marcações.

Esperamos ter atendido todos os comentários dos revisores e nos mantemos prontificados para atender qualquer nova modificação necessária.

Com os melhores cumprimentos,

The authors' responses to the comments of Reviewer 2 for this round were omitted from this report, since the reviewer did not authorize the disclosure of his/her report.